

- Einfache Sprache (/einfache-sprache) | Barrierefreiheit (/barrierefreiheit) |
- Anfänger im Netz (/news/tipps-fuer-anfaenger-im-netz)

Digitaltag
2021 (/)

Digital Shift! Forschen in der digitalen Welt und der 'Data Escape Room' (ein Spiel).

Annette Strauch-Davey

Das Forschungsdatenmanagement (FDM) bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden: Generierung Bearbeitung Anreicherung Archivierung Veröffentlichung (Handhabung der Daten über den gesamten Datenlebenszyklus) Methoden und Verfahren des FDM können in einem Datenmanagementplan beschrieben werden.

Bei dieser Aktion gibt es einen Impulsvortrag zum FDM und zu Open Science um 10:00 Uhr. Das Wissen zum FDM soll spielerisch gefördert werden. Kommen Sie / kommt mit mir in den Data Escape Room: <https://sites.google.com/vu.nl/datahorror/home> (<https://sites.google.com/vu.nl/datahorror/home>)

Der Data (Horror) Escape Room ist in Zusammenarbeit zwischen der Vrije Universiteit Amsterdam (Lena Karvovskaya und Elisa Rodenburg), den Bibliotheken der Universität Leiden (Joanne Yeomans) und der Technischen Universität Eindhoven (Anne Aarts und Bart Aben) entstanden. Um einige Datenmanagement-Konzepte auf eine unbeschwerte Art und Weise einführen zu können, haben Mitglieder der Datenmanagement-Support-Teams der VU Amsterdam, der TU Eindhoven und der Leidener Universitätsbibliotheken, Centre for Digital Scholarship, gemeinsam einen Daten-Horror-

Escape-Room entwickelt, der Grundkenntnisse über RDM-Konzepte einführt und testet.

Der Escape Room ist im Rahmen von Veranstaltungen rund um Halloween im Herbst 2020 entstanden und deshalb sehen wir Vampire, Kürbisse und Gespenster. Also: Keine Angst! Der Raum wurde während der Data Horror Week 2020 eingeweiht, sodass ein auf Halloween bezogenes Thema entwickelt wurde.

Was überhaupt ist ein Escape Room? Ein Escape Room ist ein Spiel, bei dem ein Team von Spielern eine Reihe von Rätseln lösen muss, um aus dem Raum zu „entkommen“, in welchem sie „eingesperrt“ sind. In der Regel gibt es ein Thema und eine Geschichte, die die Rätsel miteinander verbinden. Digitale Escape Rooms, wie auch physische Escape Rooms, werden oft in Bildungseinrichtungen eingesetzt, wo sie individuell genutzt werden können, sind aber oft am erfolgreichsten, wenn sie von einem Team genutzt werden.

Love your data!

Details der Aktion

Aktionsort	Online
Format	Seminar / Workshop
Start	18.06.2021 10:00 Uhr
Ende	18.06.2021 16:00 Uhr
Zielgruppe	Erwachsene